

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Boymuradov Shuxrat Abduljalilovich, Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich, Djuraev Jamolbek Adbukaxarovich, Abdullaev Ulug'bek Pulatovich PESHONA BO'SHLIG'I TURLI JARONATLARINI DAVOLASH NATIJALARI.....	7
2. Хатамов Жахонгир Аброевич ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ.....	15
3. Юлдашев Форрух Фарход Угли, Курязов Акбар Куранбоевич, Хабибова Назира Насуллоевна ПСИХОЛОГИЯ СТРАХА И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗУБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	21
4. Ҳақимов Фаррух Ҳақимович, Ибрагимова Феруза Икромовна ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	27
5. Abduqodirov Abdusalom Abdukadirovich, Baxriev Ulugbek Tashtemirovich, Muxamedieva Feruza Shuxratovna JAG'LAR DEFORMATSIYALARI BOR BEMORLARNING OG'IZ BO'SHLIG'I VA QO'SHNI ANATOMIK SOHALARDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLARNING TARQLAGANLIGI.....	31
6. Ханазаров Дилшод Абдушукурович МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ЭЛЕКТОРНОЙ МИКРОСКОПИИ.....	36
7. Исаев Умид Исмаилович, Исакова Зухра Шарифкуловна, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ТРАНСИНГИВАЛ ЗОНДАШ ОРҚАЛИ ТИШ ОЛИНГАНДАН КЕЙИН СОДИР БЎЛАДИГАН МИЛК ҚАЛИНЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	43
8. Ризаев Жасур Алимжанович, Сатторов Бобур Бурсон угли, Зайтханов Аскар Анварович НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, КОНТАКТИВНЫМ С ЭПОКСИРОВАННОЙ РЕЗИНОЙ.....	49
9. Nasretdinova Makhzuna, Dustboboyev Dilshod Sadullaevich, Nomuradov Nodir Alisherovich ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....	55
10. Vladimirova Tatyana Yurevna, Rasulova Kibriyo Abduraxmon kizi, Lapasov Mirsaid Xasan ugli BOSH AYLANISHI BULGAN BEMORLARDA POZITSION PAROKSIZMAL NISTAGMNI URGANISH.....	60
11. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Sattorov Bobur Burxon o'g'li, Zaitxanov Asqar Anvarovich ЕРОКСИД СМОЛАСИ БИЛАН АЛОҚАДА БО'ЛГАН ХОДИМЛАРГА СТОМАТОЛОГИК YORDAM KO'RSATISHNI TASHKIL ETISH.....	64
12. Усмонов Фарход Камилджанович, Машарипов Азизбек Умидович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ.....	69
13. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axrorov Alisher Shavkatovich SO'LAK BEZLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI PATOGENEZIDA EKZOGEN VA ENDOGEN OMILLAR ROLI.....	74
14. Хатамов Жахонгир Аброевич, Амонов Шавкат Эргашевич ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	81
15. Эназаров Дилмурод Иззатиллаевич ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	87
16. Қосимов Ахроржон Аброржон ўғли, Хабилов Бехзод Нигмон ўғли АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.....	91

17. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Ньматов Уктам Суюнович СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.....	96
18. Лутфуллаев Гайрат Умриллаевич, Рузиев Джамшид Бахтиёрович СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: КОМПЛЕКСНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА.....	100
19. Усманов Рахматулло Файзуллаевич СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	104
20. Ибрагимов Даврон Дастамович МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ ПОДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СМЕЩЕНИЕМ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ.....	107
21. Boymuradov Shuxrat Abdujalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Norjigitovna YUZ SUYAKLARINI QO‘SHMA JAROHATLARIDA BEMORLARINI OG‘IZ BO‘SHLIG‘I GIGIYENIK HOLATINI HISOBGA OLGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH.....	110

Boymuradov Shuxrat Abdujalilovich
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi
Ibragimov Davron Dastamovich
Baratova Shoira Norjigitovna
Samarkand Davlat
tibbiyot Universiteti

YUZ SUYAKLARINI QO'SHMA JAROHATLARIDA BEMORLARINI OG'IZ BO'SHLIG'I GIGIYENIK HOLATINI HISOBGA OLGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15519930>

ANNOTATSIYA

Yuz-jag' suyaklarning sinishi inson skelet suyaklarining barcha shikastlanishlarining taxminan 3% ni tashkil qiladi. Jag'-jag' jarrohligi bo'limidagi bemorlarning taxminan 45 foizi jag'-fatsial travmadan jabrlanganlardir. Statistik tadqiqotlarga ko'ra, 14-20% hollarda jabrlanuvchilar birlashgan kraniokerebral shikastlanishga ega. Yuz va bo'yin to'qimalarining shikastlanishi jarohatlarning murakkab turlariga tasniflanadi. Katta qon tomirlari, nerv magistrallari va shoxlarining mavjudligi va shunga mos ravishda refleksogen zonalarining ko'pligi, hayotiy organlarning yaqinligi, ko'proq asoratlarning rivojlanishiga moyillik. Birinchi yordam ko'rsatishda va yuz va jag'lar shikastlangan yaradorlarni davolashda ushbu anatomik hududning shikastlanish xususiyatlarini hisobga olish kerak. Ushbu muammoni hal etishga qaratilgan davolash-profilaktika chora-tadbirlari majmuasida jabrlanganlarga malakali ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish muhim o'rin tutadi. Yuz-jag'ning kombinatsiyalangan jarohatlarini davolashda periodontal to'qimalarning asoratlarini oldini olish va periodontal to'qimalarning shikastlanish belgilari bo'lgan shaxslar foizini kamaytirish jag'-jag' jarrohligi va umuman stomatologiya amaliyotining dolzarb muammolari hisoblanadi.

Kalit so'zlar: og'iz gigiyenasi, qo'shma jaroxatlar, PMA indeks

Боймуратов Шухрат Абдужалилович
Ташкентская Медицинская Академия
Ибрагимов Даврон Дастамович
Баратова Шоира Норжигитовна
Самаркандский Государственный
Медицинский Университет

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТНЫМИ ТРАВМАМИ ЛИЦА С УЧЕТОМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ РТА

АННОТАЦИЯ

Переломы костей челюстно-лицевой области составляют около 3 % от числа повреждений костей скелета человека. Около 45 % пациентов отделений челюстно-лицевой хирургии составляют пострадавшие с травмой челюстнолицевой области. По данным статистических исследований пострадавшие в 14-20 % случаев имеют сочетанную черепно-мозговую травму. Повреждения тканей лица и шеи относятся к сложным видам травм. Наличие магистральных кровеносных сосудов, нервных стволов и ветвей и, соответственно, обилие рефлексогенных зон, близость жизненно важных органов predisполагают к развитию большого числа осложнений. При оказании первой помощи и лечении раненых с повреждениями лица и челюстей следует учитывать особенности ранений этой анатомической области. В комплексе лечебно-профилактических мероприятий, направленных на решение этой проблемы, важное место занимает оказание квалифицированной специализированной медицинской помощи пострадавшим. Предупреждение осложнений со стороны тканей пародонта при лечении сочетанных травм челюстно-лицевой области и снижение процента лиц, у которых выявлены признаки поражения тканей пародонта является актуальной проблемой в практике челюстно – лицевой хирургии и в целом практики стоматологии.

Ключевые слова: гигиена полости рта, сочетанная травма, индекс PMA

Boymuradov Shukhrat Abdujalilovich
Tashkent Medical Academy
Ibragimov Davron Dastamovich
Baratova Shoira Norjigitovna
Samarkand State
Medical University

COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH COMBINED FACIAL INJURIES TAKING INTO ACCOUNT THE HYGIENE STATE OF THE ORAL CAVITY

ANNOTATION

Fractures of the maxillofacial bones account for about 3% of all injuries to the human skeletal bones. About 45% of patients in maxillofacial surgery departments are victims with maxillofacial trauma. According to statistical studies, in 14-20% of cases, victims have a combined craniocerebral injury.

Damage to the tissues of the face and neck are classified as complex types of injuries. The presence of major blood vessels, nerve trunks and branches and, accordingly, an abundance of reflexogenic zones, the proximity of vital organs

predispose to the development of a greater number of complications. When providing first aid and treating wounded with injuries to the face and jaws, the characteristics of injuries to this anatomical region should be taken into account. In the complex of treatment and preventive measures aimed at solving this problem, an important place is occupied by the provision of qualified specialized medical care to victims. Prevention of periodontal tissue complications during treatment of combined maxillofacial injuries and reduction of the percentage of individuals with signs of periodontal tissue damage are urgent problems in maxillofacial surgery and dentistry practice in general.

Key words: bimaxillary splints, maxillofacial injuries, maxillofacial trauma

Kirish. Yuz skeleti suyaklarini qo'shma jarohatlari zamonaviy tibbiyotning murakkab muammolaridan hisoblanib, zamonaviy transport vositalarining soni va tezligini oshib borayotganligi, sanoat va qishloq xo'jaligi karxonalarining texnik yangi turlarini ishlab chiqarilayotganligi, kundalik xayot, ekstremal sport turlarini paydo bo'layotganligi, shuningdek xayotning intensiv ritmi va stress omillari bilan bog'liq ravshda tinchlik davrni o'zida jarohatlarni ko'payishiga olib kelmoqda.

Yuz – jag' soxasining qo'shma jarohatlarini davolashda parodont to'qimasining jarohatlanishi asosida yuzaga keladigan asoratlarni oldini olish va parodont to'qimasining shikastlanishi belgilariga ega bo'lgan bemorlarni kasallanish foizini kamaytirish yuz - jag' jarrohlik amaliyotining va umumiy stomatologiya amaliyotining dolzarb muammosi hisoblanadi.

Yuz – jag' sohasi yumshoq va qattiq to'qimalsridan qo'shma jarohat olgan bemorlar ko'pchiligi mustaqil ravshda og'iz bo'shlig'ini tozalay olmaydilar. Bundan tashqari jarohat olgan bemorlarni ko'rsatma asosida o'tkazigan operativ yordam, tish qatorlari shinalari ularni metall qismlariga, sim chetlariga ovqat mahsulotlarini, og'iz bo'shlig'ida yig'ilib qolgan qon quyqalari va ko'chib tushgan o'lik to'qimalarini bo'lishi oqibatida patogen mikroorganizmlarni ko'payishi uchun qulay sharoit yuzaga keladi.

Shunday qilib yuz suyagi skeleti va yumshoq to'qimalarni qo'shma jarohatlari bo'lgan bemorlarda erta davrda og'iz bo'shlig'i gigenasiga e'tibor qilish jarrohlik va konservativ davolashni kompleks olib borish og'iz bo'shlig'i tish qatorlarida turgan ortopedik moslamalar, jarrohlik operativ davolash jarohatlari borligidan qat'iy nazar og'iz bo'shlig'i yumshoq to'qimalari, parodont to'qimalarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yallig'lanish kasalliklari va shu asosda rivojlanadigan kasalliklarni profilaktikasida muhim hisoblanib jag'larni erta va sifatli konsolidatsiyasini ta'minlaydi.

Tadqiqotning maqsadi. Parodont to'qimalari kasalliklarini oldini olish maqsadida yuz suyaklari va yumshoq to'qimalari qo'shma jarohatlari bilan bemorlarni kompleks davolashni og'iz bo'shlig'i gigiyenik holatini baholash bilan birga olib borish.

Tadqiqotning obyekti va usullari. Tadqiqotni obyekti sifatida Samarqand shahar tibbiyot birlashmasi markaziy shifoxonasi yuz – jag' jarrohligi bo'limida davolanayotgan yuz

suyaklarini qo'shma jarohatlari (YUSQJ) bo'lgan 123 nafar bemorlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazilib davolash ishini olib bordik. Tekshiruvda bo'lgan bemorlarni 96 tasi (78,4%) erkaklar, 27 tasi (21,6%) ayollar bo'lib bemorlarni o'rtacha 41,4±1,2 yoshni tashkil qildi. Bemorlarni klinik laborator, nurli, immunologik va statistik tahlillardan o'tkazildi.

I guruh – 65 ta (52,8%) ana'naviy davolash ishi bilan bo'lgan bemorlar tashkil qildi. Bemorlarni muroajat qilgan kuni bir necha mutaxassislar tamonidan tekshirilgandan so'ng klinik tashxis qo'yildi parodont to'qimasi holati baholandi va kompleks davolash ishi o'tkazildi.

II – asosiy guruh 58 ta (47,2%) bemorlar. Bemorlarni muroajat qilgan kuni bir necha mutaxassislar tamonidan tekshirilgandan so'ng klinik tashxis qo'yildi parodont to'qimasi holati baholandi va kompleks davolash ishida mahalliy Elyudril preparati qo'llanildi.

Ikki guruhdagi bemorlarda og'iz bo'shlig'i shilliq qavati va parodont to'qimalari holatiga gigiyenik tekshiruv usullari asosida baho berildi va olingan natijalarni qo'shimcha tekshirish usullar asosida taqqoslandi.

Klinik tekshiruv bemorlarni shikoyatlarini aniqlash, kasallik rivojlanishi anamnezi va boshqa ma'lumotlarni o'z ichiga olgan umumiy qabul qilingan usullar bo'yicha olib borildi.

Yuz suyaklari va yumshoq to'qimalarining qo'shma jarohatlari (YUSQJ) bo'lgan barcha bemorlarda, kuchli og'rik, umumiy holsizlik, bezovtalik, uyqu buzulishi, ishtahasizlik kabi mahalliy va umumiy belgilar kuzatildi. Bemorlarning 94 tasida (85,4%) bosh og'rig'i, 123 tasida (100%) umumiy holsizlik, 79 tasida (81,6%) asabiylashish qayd qilindi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot o'tkazilishi asosida davolash va profilaktik choralarini o'rganish natijasiga ko'ra yuz suyagi skeleti va yuz yumshoq to'qimalarini aralash jarohati bilan 123 bemorlarni barchasi og'iz bo'shlig'i gigenik yondashuvi asosida kompleks davolash ishi talab qildi.

Tekshiruvga olingan asosiy (n=62) guruh va ana'naviy (n=61) guruh bemorlarida og'iz bo'shlig'i gigiyenasi holatiga baho berishda PMA gigiyena indeksidan foydalanildi.

Ikkala guruh bemorlarida umumiy qabul qilingan gigenik tadbirlarga qo'shimcha bemorlar mustaqil ravshda og'iz bo'shlig'ini furatsillin eritmasi bilan chayqash buyurildi. Asosiy

guruhdagi (n=62) bemorlarda jag' siniqlarini immobilizatsiya qiluvchi vosita (Tigershtedt shinasi) taqilishidan oldin umumiy kompleks (maxalliy, umumiy) tadbirlarga qo'shimcha ravishda bemorlarga mustaqil ravishda va operatsiyadan oldin og'iz bo'shlig'ini Elyudril antiseptik eritmasi bilan ishlov berish tavsiya etildi.

Ikkala gurux bemorlarini shifoxonaga kelgan kunida o'tkazilgan og'iz bo'shlig'ini gigiyenik, statistik taxlili sezilarli farq kuzatilmadi $25,7 \pm 0,09$ dan $27,2 \pm 0,13$ ballgacha ($p > 0,05$) o'zgartirildi.

Immobilizatsiyaning 7-kunida tekshirilganda an'anaviy davolash guruxidagi bemorlarning og'iz bo'shlig'i gigiyenik xolati yomonlashganligi va bu ko'rsatgich $29,7 \pm 1,06$ ballni tashkil etganligi aniqlandi. Asosiy guruxda Elyudril antiseptik eritmasidan foydalangan xolatda bu ko'rsatgich $12,7 \pm 1,03$ balldan past darajada ekanligi aniqlandi.

Immobilizatsiya uchun qo'llanilgan tizimlarni tish qatorlaridan olib tashlagandan keyin (22 kundan so'ng) tekshirilganda, Elyudril eritmasidan foydalanilgan bemorlar guruxiga nisbatan an'anaviy davolash bilan guruxdagi bemorlarda og'iz bo'shlig'i gigiyenasi darajasining yanada yomonlashganligi aniqlandi. Oxirgi tekshiruvda gigiyena darjasini taqqoslash shuni ko'rsatadiki, eng yomon gigiyena ko'rsatgichi 1-guruxdagi bemorlarda bo'lib $3,9 \pm 0,19$ ga teng

bo'lgan, asosiy guruxda bu ko'rsatgich $2,6 \pm 0,09$ ga teng bo'lgan. Jag' sinishlari bilan bemorlarni an'anaviy davolashda shinalar bilan immobilizatsiya qilish va keyingi davrda og'iz bo'shlig'i gigenasi tadbirlarini mahalliy amalga oshirmaslik og'iz shilliq qavati va parodont to'qimasini yallig'lanishi oqibatida asoratlarni yuzaga kelishini ta'minlashi aniqlandi. YUSAJ bo'lgan bemorlarda og'iz bo'shlig'i gigenasi tadbirlarini mahalliy amalga oshirish yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlarni oldini olishini ta'minlashligi tadqiqot natijalari asosida isbotlandi.

Xulosa. Shunday qilib yuz – jag' sohasida uchraydigan yuz suyagi skeleti va yuz yumshoq to'qimalarini aralash jarohati bilan bemorlarni an'anaviy davolash guruxida asosiy gurux bemorlariga nisbatan og'iz bo'shlig'ini gigiyenik holatiga baho berilganda parodont to'qimasi yallig'lanish jarayoni avj olganligi va asoratlarni yuzaga kelishi mumkinligi darajasi yuqori ekanligi aniqlandi. Asosiy guruxdagi yuz suyaklari va yumshoq to'qimalari qo'shma jarohatlanishida bemorlarni kompleks davolashda og'iz bo'shlig'i gigiyenik holatiga baho berilishi, mahalliy davolash ishida Elyudril eritmasidan foydalanish og'iz bo'shlig'i gigiyenasi darajasini oshirishga, parodont, og'iz bo'shlig'i shilliq qavati to'qimalarda yallig'lanish jarayonlarini chuqurlashishini oldini olishiga va to'qimalarni tez tiklanishiga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Boymuradov Sh.A., Yangiyev R.A., Ibragimov D.D. Innovatsionnyye aspekty lecheniya sochetannoy kraniofatsialnoy-abdominalnoy travmy // Problemy biologii i meditsiny. – Samarkand, 2015. – №4,1 (85). – S. 34–36. (14.00.00. №19)
2. Boymuradov Sh.A., Ashurov A., Ibragimov D.D. Kraniofatsial-abdominal qo'shma jarohatlarni erta tashhislash va davolash // Jurnal Doktor axborotnomasi. – Samarkand, 2016. – №1 – S. 3–5. (14.00.00. №19)
3. Ibragimov D.D., Gaffarov U.B., Kuchkarov F.Sh. Rezultaty primeneniya osteoregeneratornykh preparatov pri travmaticheskix povrejdeniyax litsevoogo skeleta // Problemy biologii i meditsiny. – Samarkand, 2017. – №4,1 (98). – S. 51–52. (14.00.00. №19)
4. Ibragimov D.D. Primeneniye polioksidoniya v kompleksnom lechenii bolnyx s travmami kostey litsa. // Jurnal problemy biologii i meditsiny №4 (113) 2019 S.45-47 (14.00.00. №20)
5. Ashurov A.M., Boymuradov Sh.A., Khayruddinova Z.R., Ibragimov D.D. Posttraumatic rinosinusitis in patients with craniofacial injuries // European science review – Vienna 2016. – №3-4. – S. 78–79. (14.00.00. №2)
6. Ibragimov D.D. Polioksidoniya v kompleksnom lechenii bolnyx sochetannoy kraniofatsialnoy travmoy // Stomatologiyaniing dolzarb muammolari xalkaro ilmiy amaliy konferensiya tuplami 19-aprel Toshkent 2016-y. S. 89-91 Boymuradov Sh.A., Yusupov Sh.Sh. Diagnostika i lecheniye perelomov dna orbity // Visnik naukov ix doslidjen. Naukovo-praktichniy jurnal. – Ternopl, Ukraina, 2017. – №3(88). – S. 5–8.
7. Ibragimov D.D. Ustraneniye postravmaticheskogo defekta preddveriya polosti rta, verxney i nijney gub, podborodochnoy oblasti ot vzhgiva batareyki sotovogo telefona. // XVII Mejdunarodnyy nauchno-prakticheskaya internet – konferensiya "Tendensii i perspektivy razvitiya nauki i obrazovaniya v usloviyax globalizatsii" 2016g. Ukraina S. 212-215.
8. Ibragimov D.D. Immunoterapiya v kompleksnom lechenii bolnyx s travmami kostey litsa // Sbornik materialov pervoy Buxarskoy mejdunarodnoy konferensii studentov – medikov i molodyoji 23-25-may 2019g. g.Buxara S. 54-56.
9. Boymuradov Sh.A., Ibragimov D.D., Kraniofatsial jaroxatlari bulgan bemorlarda frontit va sfenoiditni tashxislash va davolash algoritmi // Svidetelstvo zaregistrirvano v gosudarstvennom reyestre programm dlya EVM RUz ot 19.02.16. №DGU 03593
10. Boymuradov Sh.A., Ibragimov D.D. Yuz skeleti suyaklari kushma jaroxatlari bulgan bemorlarda kasallik okibatlarini bashoratlash va profilaktikasi. //Svidetelstvo zaregistrirvano v gosudarstvennom reyestre programm dlya EVM RUz ot 04.10.16. №DGU04023
11. Баратова Ш. Н., Рахимбердиев Р. А., Шамсиев Р. А. Профилактика кариеса постоянных зубов у детей младшего школьного возраста // Достижения науки и образования. – 2020. – №. 4 (58). – С. 67-74.
12. Баратова Ш. Н., Рахимбердиев Р. А., Шамсиев Р. А. Особенности течения и диагностики кариеса зубов у детей младшего школьного возраста // Достижения науки и образования. – 2020. – №. 1 (55). – С. 83-88.
13. Боймурадов Ш. А., Ибрагимов Д. Д., Баратова Ш. Н. Повышение эффективности лечения больных сочетанными травмами костей лица с оценкой гигиенической состоянии полости рта // Science and Education. – 2024. – Т. 5. – №. 3. – С. 160-164.
14. Баратова Ш. Н., Боймурадов Ш. А., Ибрагимов Д. Д. . Комплексное лечение больных сочетанными травмами костей лица с учетом гигиенической состоянии полости рта // Scientific Journal Of Medical Science And Biology. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 75-79.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000